

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

“O‘ZBEK TILI STILISTIKASI VA PRAGMATIKASI MASALALARI”
nomli respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti ilmiy kengashi majlisida
muhokama qilinib nashrga tavsiya etilgan.

Samarqand-2024

O‘zbek tili stilistikasi va pragmatikasi masalalari. Respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – Samarqand: SamDU nashri, 2024. - 418 b.

Filologiya fanlari doktori, professor Bozorboy O‘rinboyev xotirasining 90 yilligiga bag‘ishlab nashr etilayotgan ushbu to‘plamda olimning o‘zbek tili, xususan, o‘zbek tili stilikasi va pragmatikasi taraqqiyotiga munosib hissa bo‘lib qo‘shilgan asarlari tahlil etilgan va o‘zbek tilshunosligining muhim masalalariga bag‘ishlangan maqolalar kiritilgan.

Tahrir hay‘ati:

prof. H.A.Xushvaqto‘v
prof. S.A.Karimov (mas’ul muharrir)
prof. A.B.Pardayev
prof. D.B.O‘rinbayeva
dots. Sh.S.Mahmadiyev
dots. A.A.G‘afforov
dots. R.A.Suvonova
dots. M.Y.Vafoyeva
dots. O.S.Yusupova
dots. S.M.Umirova
dots. U.M.Rashidova
dots. I.A.Rasulova
dots. B.F.Xolmuxamedov
dots. D.A.Islamova
PhD. B.A.Yunusova
PhD. Z.N.Xusanova
PhD.U.S.Turdimurodov

Taqrizchilar:

prof.J.D.Eltazarov
prof.A.B.Pardayev

nutqda, garchi nutq tovushlari ishtirok etmasa-da, fikrlar soʻzlarga va jummalarga aylangan holda faollashadi. Badiiy matnlar tarkibida kelgan qahramonlarning ichki nutqlari muallif uchun ichki nutqning tasavvurdagi ifodasi, qahramon uchun esa ichki nutq hisoblanadi. Ichki nutqni mustaqil nutq koʻrinishi deb hisoblashimizning yana bir isboti shuki, ichki nutq ham umumiy nutq va tashqi nutq singari maʼlum bir funksiyalarni bajaradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Aytmatov Ch. Sohil yoqalab chopayotgan olapar. – Toshkent, 2020.
2. Gregory, Daniel and Peter Langland-Hassan, “Inner Speech”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2024. Edition.
3. Hoshimov Oʻ. Ikki eshik orasi. –Toshkent, 2016.
4. Oybek. Navoiy. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2016.
5. Said Ahmad. Jimjitlik. –Toshkent, 2024.
6. Vygotsky L. S. Thinking and Speech. The Collected Works of Lev Vygotsky, Vol. 1. New York, 1987.
7. William M. R. and Gloria Miller. Psychology. – Washington, 2003.
8. Vigotskiy. Thinking and speech. – Washington. 2018.
9. Xudoyqulov M. Muiyulishdagi uy. –Toshkent: Oʻzbekiston, 2019. 10.
10. Белянин В.П. Психоллингвистика: учебник. – М: Флинта. Московский психолого-социальный институт, 2003.

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA SUD TILSHUNOSLIGINING SHAKLLANISHI

Minavarov Xusan Anorboy oʻgʻli
Toshkent davlat oʻzbek tili va
adabiyoti universiteti tayanch doktoranti
Mxusan15@gmail.com

Annotatsiya: Zamonaviy tilshunoslikning rivojlanishi va shakllanish jarayonida tilshunoslik yangi sohalarining paydo boʻlishi katta ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, tilshunoslikning rivojlanishi boshqa sohalar bilan uzviy bogʻliqlik va hamkorlik zahirida yotadi. Shuningdek, sud tilshunosligining rivojlanishida ham qator izlanishlar va tadqiqot tahlillari taʼsiri samarasi hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: *sud tilshunosligi, huquqiy til, sud tilshunos mutaxassislari, huquqiy soha, hujjatlar.*

Sud tilshunosligi, tilshunoslikning bir boʻlimi sifatida soʻnggi yillarda koʻplab huquqshunoslik sohasidagi professor olimlar hamda tilshunoslik mutaxassislarini ham eʼtiborini jalb etmoqda, chunki dunyoning turli mamlakatlaridagi sud tizimlari tobora koʻproq til mutaxassislarini sud zaliga taklif qilib, ular yordamida gapiruvchilarni aniqlash, yozma asarlarning haqiqiylikini belgilash yoki yozilgan yoki ogʻzaki matnni maxsus diskurs belgilariga asoslanib tahlil qilishga yordam olishmoqda, bu esa ayblanuvchining shaxsini aniqlashga yordam beradi.

Hozirgi kunda til va qonun o‘zaro mushtaraklikni hosil qilgan holda hamkorlikni amalga oshirmoqda. Bu esa zamonaviy tilshunoslikning tarmoqlari jadal shakllanayotganligidan darakdir. Sud tilshunosligi XIX asrning 50-60 yillarida shakllana boshlagan, sud tilshunosligining tarixan rivojlanishi hamda shakllanish bosqichida asosiy ikki bo‘limiga to‘xtaladi: sud tilshunosligi va sud fonetikasi. Sud tilshunosligini o‘rganish jarayonida turli tahlillar va fikrlar yuritilib, uning soha sifatidagi o‘rni va qo‘llanilishi muhokama qilinadi.

Sud tilshunosligining foydali jihatlari haqida so‘z yuritilganda, avvalo, uning jinoiy ishlarga bog‘liq hujjatlarning haqiqiy yoki soxtaligi, qolaversa, qotillikka oid ma‘lumot yozuvlarini aniqlashda qo‘l kelishini e‘tirof etib o‘tish lozim.

Jinoyat ishini ochishda turli xil jumboqlarga duch kelinadi va, albatta, tilshunoslikning bu masalada qanchalik keltirilgan ma‘lumotlarning ya‘ni yozishmalarning haqiqiyliigi va soxtaligi borasida yashirin hamda ochiq tafsilotlarni ocha oladi.

Tilshunos olim Olssonning fikrlariga ko‘ra, sud tilshunosi tilshunoslik bilimlari va usullarini huquqiy ishlar yoki sud jarayonlari yoki tomonlar o‘rtasidagi shaxsiy nizolar bilan bog‘liq bo‘lgan tilga qo‘llaydi, bu esa keyinchalik turli xil huquqiy choralar ko‘rilishiga olib kelishi mumkin. [Olsson, 2013]

Hujjatlarning haqiqiyliigi aniqlashda amalga oshirilgan ishlar asrlar oldin amalga oshirilgan bo‘lsada, “sud tilshunosligi” iborasi 1968-yilgacha ishlatilmagan. Osha yili Jan Svartvik ismli lingvistika professori, 1953-yilda Notting Hill politsiya bo‘limida politsiya xodimlariga berilgan bayonotlarni tahlil qilgan va o‘sha tahlilda “sud tilshunosligi” iborasini birinchi marta qayd etgan. Timoti Jon Evans o‘z xotini va bolasini qasddan o‘ldirishda ayblanib, Pentonvil qamoqxonasida yuborilgan. 1960-yillarda, u hibsga olinganidan keyin politsiyaga bergan bayonotlari bir nechta odamni, jumladan, mashhur jurnalist Ludovik Kennedini tashvishga solgan va Svartvik bayonotlarni tahlil qilish uchun tayinlangan. Svartvik korpus tadqiqotlari bilan shug‘ullangan eng dastlabki tilshunoslardan biri edi va shu sababli Evansning bayonotlarini tahlil qilish vazifasiga metodik tarzda yondashish imkoniyatiga ega bo‘ldi. U tezda bayonotlarda ikkita uslub mavjudligini anglab yetdi va farqlarni miqdoriy jihatdan aniqlashni boshladi, oxir-oqibat ular haqiqatan ham bir ta’limlangan yozma uslub va aniq og‘zaki uslub ekanligini ko‘rsatdi. Turli xil tekshiruvlar davomida yig‘ilgan boshqa dalillar bilan birga, Svartvikning xulosalari shuni ko‘rsatdiki, Evans, sudda da’vo qilinganidek, o‘ziga tegishli bo‘lgan bayonotlarni diktatsiya qilgan bo‘lishi mumkin emasdi. [Svartvik, 1968]

Ushbu holatdan so‘ng, ko‘plab boshqa lingvistlar ham qonun va guvohlarning bayonotlarini tahlil qilishga murojaat qildilar. E’tiborga loyiq ishlar orasida Derek Bentley (o‘limidan so‘ng kechirilgan), Birmingham Six, Guildford Four, Bridgewater Three va boshqalar bor. Ushbu to‘rt ishning har biri Buyuk Britaniyaning eng mashhur sud tilshunoslari, Birmingham universitetining professori Malcolm Koulthardning ishlariga tayanadi. U diskurs tahlilchisi bo‘lib,

sudga oid savollar bilan birinchi marta tanishgan, chunki bir hamkasbi undan tekshiruv talab qilgan.

Shundan so'ng, sud tilshunosligi sohasi rivojlanib, ko'plab boshqa taniqli tilshunoslar o'zlarining tilshunoslik bilimlarini jinoyat bilan bog'lashga katta qiziqish bildirganlar.

Zamonaviy tilshunoshlikda bu sohaning o'z o'rniga ega bo'lishi qator qiyinchilikga duch kelingan bo'lsa-da, bu sohaga bo'lgan chaqiriqlar va ehtiyoj sabab tezlashmoqda.

Taniqli tilshunos olim Kniffka, sud tilshunosligining kelajagi korpusga asoslangan yondashuvlar bilan bog'liq deya o'z qarashlarini bildiradi [Kniffka, 2007].

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, sud tilshunosligining hozirgi o'zbek tilshunosligiga kirib kelishi hamda bu sohaning rivojlanishi uchun ushbu soha rivojlangan g'arb tilshunosligi bilan hamkorlik olib borilgandagina yangi bir sohani shakllantirish va yaratish mumkin. Sud tilshunosligi g'arb tilshunosligida, xususan, ingliz va nemis tillarda yetarli mutaxassis va tilshunos olimlariga ega.

Ko'pchilik sudlov tilshunoslik topilmalarini sudlarda beqiyos deb hisoblaydi va ular begunohlarni himoya qilishda hamda sudyaning to'g'ri qaror qabul qilishida yordam berishi mumkin. Hozirda hali rivojlanayotgan fan bo'lsa-da, sudlov tilshunosligi til mutaxassislari va dunyodagi sud tizimlari o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qilish uchun barcha imkoniyatlarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olsson, Jon. 2013. "Sud tilshunosligi nima?" Bangor Universiteti, Yuridik fakulteti, Uels.
2. Jan Svartvik. 1968. "Evansning bayonotlari, sud tilshunosligiga bir dalil." Yöteborg.
3. Kniffka, H. 2007. "Til va huquq sohasida ishlash: Germaniya nuqtai nazaridan." Basingstoke: Palgrave Macmillan.

SOMATIK O'XSHATISHLARNING SEMANTIK QIRRALARI

Rahmatova Feruza Yarashevna

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

rahmatovaferuza56@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek tilida tana a'zolari ishtirokidagi o'xshatishlarni lingvistik va madaniy jihatdan tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada o'xshatishlarning tasviriy imkoniyatlari, ularning madaniyat va xalq ongidagi o'zni hamda turg'un o'xshatishlarning leksik-semantik xususiyatlari o'rganilgan. Maqsad – tana a'zolari ishtirokidagi o'xshatishlarning tildagi vazifalari va ularning uslubiy xususiyatlarini yoritish. O'zbek tilida tana a'zolari bilan bog'liq o'xshatishlar xalq hayotining aksini topuvchi muhim til birliklaridan biridir. Bu o'xshatishlar xalqning estetik didi, madaniyati va dunyoqarashi bilan bog'liq bo'lgan qadimiy iboralarni o'zida aks ettiradi.

Xusanova Z.	Laqablarning yuzaga kelishidagi ijtimoiy-axloqiy faktorlar (Xalq dostonlari misolida)	149
Tillabayeva Z.	Samarqand viloyati qarluq shevalariga lingvomadaniy yondashuv	154
Ashurova Z.	Fors-tojik bolalar adabiyotida qoʻllanilgan pand-nasihathaklidiagi sheʼrlari xususida	157
Usmonov A.	Tilshunoslikning yangi yoʻnalishlari asosida hajviy matnni tadqiq qilish	160
Qurbonov S.	Ironik mazmun ifodalovchi vositalarning kommunikativ-pragmatik imkoniyatlari	165
Erbutayeva Sh.U.	Soʻz koʻchishida (-lashganlik) – koʻmakchilashganlik bosqichi	171
Iminjonova H.	Oʻzbek tilidagi nutq madaniyati va uslubiyatiga oid terminlar lisoniy muammo sifatida	174
Xolmuradova M.	“Qutadgʻu bilig”dagi davlat boshqaruv terminlari	178
Madaminova M.	Undalmali gaplarning lingvopragmatik xususiyatlari	181
Alimova S.	Murojaat shakli sifatida qoʻllaniluvchi turdosh otlarning pragmatik aspekti	187
Raxmonova M.	Ichki nutq – mustaqil nutq shakli	190
Minavarov X.	Zamonaviy tilshunoslikda sud tilshunosligining shakllanishi	193
Rahmatova F.	Somatik oʻxshatishlarning semantik qirralari	195
Sindarov K.	Erkin Vohidov sheʼriyati tilining oʻziga xosligi	203
Fazliyeva A.	Psixolingvistik amaliyotda ogʻzaki nutq malakasining baholashni qoʻllash	206
Turgʻunova M.	Usmon Azimning badiiy obraz yaratish mahorati	211
Haqberdiyeva S.	Interyer dizayn terminlari	216
Abduvaxidova R.	Maktab adabiyot darslarida lirikani oʻrganish	219
Hatamov Z.	Modal soʻzlarning nutq uslublarida qoʻllanilishi	222
Faxritdinova D.	Tabrik nutqiy akti va uning asosiy kommunikativ vazifasi	226
Xolmirzayev J.	“Qunduz bilan Yulduz” dostoni matnida kasb-hunar leksikasining qoʻllanilishi	230
Usmonov A.	Hajviy matnlarda til birliklarining ayrim pragmatik xususiyatlari	233
Mardiyeva M.	Gʻafur Gʻulomning “Shum bola” asaridagi	236